

भारतीय संगीत के शास्त्र पारम्पर परिवर्तित स्वरूप : वैश्वीकरण के संबंध में

The Changing Nature Of Indian Musics Classical Tradition: In Relation To Globalization

Paper Id : 20365 Submission Date : 2025-07-12 Acceptance Date : 2025-07-21 Publication Date : 2025-07-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.17131843

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

आकांक्षा गुप्ता

असिस्टेन्ट प्रोफेसर

संगीत एवं गायन

जुहारी देवी गर्ल्स पी०जी०

कॉलेज

कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

इतिहास साक्षी है सभ्यताओं के उत्थान एवं पतन का। हमारे राष्ट्रों का संगीत भी अपने सांस्कृतिक उत्थान-पतन का द्योतक है। उन राष्ट्रों का सांस्कृतिक विकास अधिक गतिमान रहा है जिनका सम्पर्क अन्य राष्ट्रों से निरन्तर बना रहा और इसी विनिमय ने समय-समय पर मिश्रित संस्कृति को जन्म दिया जो निश्चित ही प्रगतिशील थी। आधुनिक समय में भारतीय संगीत की विविध विधाओं जैसे कंठ संगीत, वाद्य संगीत, नृत्यनाटिका, संगीतशास्त्र इत्यादि इन सभी पर पाश्चात्य प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आधुनिक काल में पाश्चात्य प्रभाव से ही संगीत के अध्ययन क्षेत्र में विचार हुआ संगीत शास्त्र के ज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप देने के उद्देश्य से ध्वनि विज्ञान, सौन्दर्य शास्त्र, दर्शन चिकित्सा आदि क्षेत्रों में अध्ययन किया जाने लगा। वैश्वीकरण के इस परिवेश में भारतीय संगीत विदेशी तथ्यों को ग्रहण कर समय व परिस्थितियों के अनुरूप रूपान्तरण करते हुए निरन्तर विकसित होता रहा है। आज संचार माध्यमों के कारण समन्वय की यह प्रक्रिया वेगवती हो गयी है जिससे भारतीय संगीत भी अछूता नहीं है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

History is a witness to the rise and fall of civilizations. The music of our nations is also a symbol of their cultural rise and fall. The cultural development of those nations has been more dynamic which have been in constant contact with other nations and this exchange gave birth to a mixed culture from time to time which was definitely progressive. In modern times, Western influence can be seen on various genres of Indian music such as vocal music, instrumental music, dance drama, musicology etc. There is no doubt that in modern times, due to Western influence, the field of study of music was considered. With the aim of giving a scientific form to the knowledge of musicology, studies were conducted in the fields of acoustics, aesthetics, philosophy, medicine etc. In this environment of globalization, Indian music has been continuously developing by adopting foreign elements and transforming them according to time and circumstances. Today, due to the communication media, this process of coordination has become faster, due to which Indian music is also not untouched.

मुख्य शब्द

भारतीय संगीत, पाश्चात्य प्रभाव, परिवर्तन, मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, भूमण्डलीकरण, वैश्वीकरण।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Indian Music, Western Influence, Change, Media, Globalisation, Globalisation, Globalisation.

प्रस्तावना

ग्लोबलाइजेशन, भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण का अर्थ है - "विश्व में चारों ओर अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता हुआ एकीकरण।" संगीत के माध्यमों की रूपरेखा समय-समय पर परिवर्तित होती रही है। पहले संगीत के जीवन्त कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते थे, मात्र मंच पर ही कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता था। बाद में ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग के रूप में हम संगीत सुनने लगे। उसके बाद ऑडियो, वीडियो कैसेट्स बाजार में आये। आज सी०डी०/डी०वी०/डी०वी०/सी०डी०/कम्प्यूटर इत्यादि का चलन बढ़ा है। एक अन्य माध्यम भी विदेशों में प्रारम्भ हुआ, वह है रिंगटोन पद्धति जिसमें प्रसिद्ध कलाकारों की 3 मिनट की संगीत की प्रस्तुति को डाउनलोड किया जाता है। यह संस्कृति अभी भारत के सामने नहीं आयी है। तात्पर्य यह है कि आने वाले समय में तकनीकी यह तय करेगी कि हम भविष्य में संगीत किस रूप में सुनेंगे।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य भारतीय संगीत की शास्त्र पारम्पर के परिवर्तित स्वरूप का वैश्वीकरण के संबंध में अध्ययन करना है।

साहित्य अवलोकन

डॉ. बी.सी. देव कृत (i) Introduction to Indian Music (ii) Indian Music, ओ. गोस्वामी कृत The Story of Indian Music, पी. मुखर्जी कृत The Scales of Indian Music : A

Cognitive Approach to that/Melakartas, पं. फिरोज फ़ामजी कृत The Book of Indian Music, सुमति मुटाटकर कृत Aspects of Indian Music, अनुपम माहा कृत Ragas पद Hindustani Music: Conceptual Aspects इत्यादि। यह साहित्य मात्र विदेशी छात्रों को ध्यान में रखकर ही लिखा गया है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में अनेक शब्दों का ठीक उसी रूप में अनुवाद न होते हुए भी निकटतम (अर्थ की दृष्टि से) शब्दों को रखकर अनुवाद किया गया है। जैसे- गाम के लिये Scale, संवाद के लिये Consonance, मूर्छना के लिये Modulation, शास्त्रीय संगीत के लिये Classical Music, संगीत के लिये Music, लोक संगीत के लिये Folk Music, संगीत शास्त्र के लिये Musicology इत्यादि। इसके अतिरिक्त इण्टरनेट के माध्यम से आज अनेक जानकारियों के साथ-साथ पूरी की पूरी किताब ही उपलब्ध हो जाती है।

मुख्य पाठ

अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्

उदार चेरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम्।

अर्थात् यह अपना बन्धु है और यह अपना बन्धु नहीं है, इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो (सम्पूर्ण) धरती ही परिवार है। भारतीय मानस की इसी भावना का परिवर्तित रूप समग्र कला साहित्य शास्त्रों पर है। संगीत मूलतः एक प्रयोगात्मक कला होते हुए भी शास्त्रीय इसलिये कही जाती है कि वह निश्चित सिद्धान्तों पर आधारित है। ये सिद्धान्त ही शास्त्र का निर्माण करते हैं। लक्ष्य से लक्षणों की उत्पत्ति होती है और इन लक्षणों का अध्ययन एक विधा के रूप में भारतीय संगीत में अति प्राचीन काल से किया जा रहा है। भारतीय संगीत ने वैदिक युग से होते हुए भरत कृत नाट्यशास्त्र में उल्लिखित विषयवस्तु के अनुरूप तदन्तर प्राप्त लगभग सभी लक्षण ग्रन्थों में प्रमुखतया स्वर, राग, लय, ताल, प्रबन्ध, वाद्य, नृत्य हर सांगीतिक कला आयामों में अन्य देशों के सद्गुणों को अपने में समाहित किया है।

लक्षण ग्रन्थों की लगभग 2000 वर्ष पुरानी परम्परा भरत से आज तक हमें प्राप्त है। शास्त्र या ग्रन्थ कभी किसी एक सीमा या प्रान्त से बँधा नहीं होता। वह सभी प्रान्त की विशेषताओं को समेटते हुए विषय की व्याकुलता को निरूपित करता है। नाट्यशास्त्र में वृत्ति के सन्दर्भ में, बृहदेशी में राग प्रबन्ध के सन्दर्भ में संगीत रत्नाकर में राग-ताल प्रयोग में कई तत्व परक उदाहरण तत्व है। प्रयोग को लेकर जहाँ गुरु-शिष्य परम्परा का विकास हुआ और अनेक सम्प्रदाय एवं घराने बने, उसी प्रकार शास्त्र के अध्ययन-अध्यापन को लेकर विभिन्न मतों का निर्माण हुआ। इस प्रकार भारतीय संगीत तथा उसके शास्त्र दोनों का ही महत्व रहा है तथा दोनों में अन्तर्निर्भरता रही है।

संगीत के मध्य युग में यह कला मुसलमानों तथा अशिक्षित क्रिया-निपुण व्यक्तियों के हाथों में चली जाने के कारण तथा शास्त्र कुछ संस्कृत पण्डितों के बीच सीमित रहने के कारण क्रिया एवं शास्त्र की धाराएँ अलग-अलग प्रवाहित होने लगीं। आगे चलकर आधुनिक युग के संगीत विधानों ने क्रिया एवं शास्त्र की इस खाई का अनुभव किया तथा उसे पाटने के प्रयत्न किये जाने लगे। इस महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत सर्वप्रथम पं. विष्णु नारायण भातखण्डे जी एवं पं. विष्णु दिगम्बर पलुस्कर जी ने की। पं. पलुस्कर जी द्वारा संगीत बाल प्रकाश, बालबोध, संगीत शिक्षक, राग-प्रवेश (भाग-1 से 20 तक) नामक पुस्तकें लिखी गयी तथा पं. भातखण्डे जी ने श्रीमन्लक्ष्यसंगीतम्, भातखण्डे संगीत शास्त्र, क्रमिक पुस्तक मालिका इत्यादि जैसी अनेक पुस्तकों के लेखन के साथ-साथ प्राचीन और मध्यकालीन लगभग 26 महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अनुवाद सहित प्रकाशन भी किया। इन दोनों ही विद्वानों ने अपने प्रयत्नों से संगीत को जन-जन तक पहुँचा दिया। विष्णु समझ०० के समय तक जो प्रचार-प्रसार अपने देश तक ही सीमित था कालांतर में वैश्वीकरण के युग में वह आजकल विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं, जहाँ विभिन्न देशों के विद्वान एक साथ मिलकर गुत्थियाँ सुलझाने का प्रयत्न करते हैं तथा एक-दूसरे से अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।

इस प्रकार यदि कहा जाये कि संगीत-शास्त्र को व्यवस्थित क्रम प्रदान करने में वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है तो यह असत्य नहीं होगा।

जिसके परिणामस्वरूप आज अनेक विद्यार्थी संगीत की शिक्षा प्राप्त करने भारत आते हैं तथा वे क्रिया पक्ष के साथ-साथ शास्त्र पक्ष का भी अध्ययन करते हैं। इसलिये शिक्षा प्राप्त करने हेतु आये इन विदेशी विद्यार्थियों के लिये उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर संगीत का काफी साहित्य अंग्रेजी में लिखकर प्रकाशित किया गया है। यथा डॉ. बी.सी. देव कृत (i) Introduction to Indian Music (ii) Indian Music, ओ. गोस्वामी कृत The Story of Indian Music, पी. मुखर्जी कृत The Scales of Indian Music : A Cognitive Approach to that/Melakartas, पं. फिरोज फ़ामजी कृत The

Book of Indian Music, सुमति मुटाटकर कृत Aspects of Indian Music, अनुपम माहा कृत Ragas पद Hindustani Music: Conceptual Aspects इत्यादि। यह साहित्य मात्र विदेशी छात्रों को ध्यान में रखकर ही लिखा गया है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में अनेक शब्दों का ठीक उसी रूप में अनुवाद न होते हुए भी निकटतम (अर्थ की दृष्टि से) शब्दों को रखकर अनुवाद किया गया है। जैसे- गाम के लिये Scale, संवाद के लिये Consonance, मूर्छना के लिये Modulation, शास्त्रीय संगीत के लिये Classical Music, संगीत के लिये Music, लोक संगीत के लिये Folk Music, संगीत शास्त्र के लिये Musicology इत्यादि। इसके अतिरिक्त इण्टरनेट के माध्यम से आज अनेक जानकारियों के साथ-साथ पूरी की पूरी किताब ही उपलब्ध हो जाती है।

इसी क्रम में हमारे देश में पाश्चात्य अर्थ में इतिहास लेखन की कभी परम्परा नहीं रही, किन्तु पश्चिमी देशों के प्रभाव में आकर यहाँ भी इतिहास लिखा जाना आरम्भ हुआ। संगीत में इतिहास की पुस्तकें इसके पूर्व लिखी ही नहीं गयी थीं। यह तो आधुनिक युग की ही उपज है। इस समय संगीत का इतिहास, वाघो के इतिहास, पारिभाषिक शब्दों (स्वर, रागादि) इत्यादि पर विस्तृत विचार हुआ है। इन विषयों पर अनेक ग्रंथ भी लिखे गये हैं जैसे- डॉ. शरच्चन्द्र श्रीधर परांजपे कृत "भारतीय संगीत का इतिहास", डॉ. उमेश जोशी कृत "भारतीय संगीत का इतिहास," ठाकुर जायदेव सिंह कृत "भारतीय संगीत का इतिहास", डॉ. धर्मावती श्रीवास्तव का "प्राचीन भारत में संगीत", डॉ. लालमणि मित्र कृत "भारतीय संगीत वाद्य", डॉ. इन्द्राणी चक्रवर्ती कृत "स्वर और रागों के विकास में बाघों का योगदान" इत्यादि।

इसी क्रम में पाश्चात्य संगीत शास्त्र को भी भारतीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों इत्यादि के पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। यथा Harmony, Symphony, Concept of Western Rhythm इत्यादि। तथा विदेशों में भी भारतीय संगीत शास्त्र का अध्ययन व शोध हो रहा है। जेम्स किप्पन द्वारा किया गया शोध कार्य "तबला का लखनऊ घराना" इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।

वैश्वीकरण ने संगीत के साथ बातचीत करने के हमारे तरीके को बदल दिया है, बाधाओं को तोड़ दिया है और अंतर सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है। आज लोग दुनिया के किसी भी हिस्से से संगीत तक आसानी से पहुँच सकते हैं, चाहे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या वायरल हिट के माध्यम से।

1980 के दशक में MTV का उदय हुआ और संगीत वैश्वीकरण के एक नए रूप में आकर संगीत वीडियो की लोकप्रियता देखी गई। 1981 में MTV के लान्च के साथ, संगीत वीडियो वैश्विक स्तर पर कलाकारों और उनके संगीत को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गए।

वैश्वीकरण और संगीत के बीच सम्बन्ध :-

- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान** - वैश्वीकरण ने विभिन्न प्रकार के संगीत को एक-दूसरे के साथ कुछ सीखने का अवसर दिया है।
- **संगीत का प्रसार**- डिजिटल सेवाओं के माध्यम से कलाकार और श्रोता एक-दूसरे के करीब आ गये हैं। सब आसानी से उपलब्ध हो गया है।
- **संगीत पर उद्योग का प्रभाव** - इसके कारण नए कलाकार और नई शैलियों का उदय हुआ है और संगीत के प्रति नज़रिया बदल दिया है।
- **सांस्कृतिक प्रभाव** - वैश्वीकरण ने संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है। समाज को जागरूक किया है।

वैश्वीकरण के कारण संगीत में परिवर्तन :-

शैलियों का मिश्रण - फ्यूजन संगीत जैसे कई नई शैलियों का जन्म हुआ है।

तकनीकी प्रगति - डिजिटल तकनीक के उपयोग से संगीत का निर्माण, वितरण और उपभोग बदल गया है।

निष्कर्ष

अन्ततः ऐसा माना जाता है कि वैश्वीकरण और संगीत दोनों ही एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। वैश्वीकरण ने संगीत के संवाद को बदल दिया है, जिससे यह अधिक सुलभ और विविध हो गया है। वहीं दूसरी ओर संगीत ने भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान और समझ को बढ़ावा मिला है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. तैलंग, डॉ० मधुभट्ट, भारतीय ललित कलाएँ: समसामयिक अनुशीलन
2. डॉ० कु०आकांक्षी : भारतीय संगीत और वैश्वीकरण
3. मिश्र, पं० विजय शंकर भारतीय संगीत के नए आयाम
4. महेन्द्रू, नीलम बाला, आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीयकरण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की भूमिका
5. गौतम, अनीता : भारतीय संगीत में वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग

